

Editorial

Centro de Estudios para La Seguridad y Desarrollo Integral (Cesdi)

*Institución de Carácter Universitario y de Investigación
Programa permanente de estudios postdoctorales
en ciencia de dirección*

**Eje temático: dirección de la gestión pública
en ciencia, innovación y desarrollo**

Abril 2021 – julio 2021

En el ejercicio de la función pública en la República Bolivariana de Venezuela se plantea un modelo de gestión que implique gobernar de manera integral contando con planes comunes, relacionando programas y proyectos en función de los objetivos estratégicos enunciados en los Planes de Desarrollo Económico y Social, con el objeto de incentivar la cooperación solidaria entre diversos actores mediante canales de comunicación permanente, directa y efectiva, con la finalidad de intercambiar recursos, experiencias e información desinteresadamente, para dar tratamiento a las diversas situaciones de gobierno de manera similar, atendiendo, claro está, a la especificidad de cada localidad e idiosincrasia.

La planificación y actuación son producto de un mapa estratégico previamente diseñado, en pleno ejercicio de gobierno con la gente, lo que permite lograr que los objetivos y metas institucionales no estén disociados de los sujetos sociales. Por el contrario, es la propia ciudadanía quien participa en la planificación de proyectos, en la elaboración de los presupuestos públicos, en la toma de decisiones y en el seguimiento y control social de la obra de gobierno.

Es así que surge el Programa Permanente de Estudios Postdoctorales en Ciencia de Dirección del CESDI, el cual se inició el pasado mes de abril de 2021, como un espacio académico de dialéctica investigativa multi y transdisciplinaria. Esta primera cohorte contó con la participación de 15 investigadores convocados en calidad de invitados en función de su trayectoria académica.

En este sentido, los estudios que se presentan en este contexto postdoctoral responden a un eje temático orientado hacia la **Dirección de la Gestión Pública en Ciencia, Innovación y Desarrollo**, los cuales van desde los temas propiamente vinculados con el concepto de

la ciencia de la dirección y sus ejecutores, la formación de líderes bajo la dirección estratégica, la gestión de políticas públicas, el papel de la tecnología en el mundo, la pandemia y la tecnología, la cooperación económica para el desarrollo sustentable, el desarrollo endógeno en el Metro de Caracas, el sistema de prestaciones sociales del trabajador, la creación de conocimiento, los valores, la intuición y prospección en la toma de decisiones en los contextos específicos de la gente, de manera de fomentar la participación en la gestión del gobierno.

Por ello, se está en la búsqueda de la creación de conocimiento en la sociedad a través de una relación mutua con la organización inteligente (OOII), la cual considera el conocimiento como su principal recurso para funcionar con éxito en las actividades de la organización. Es así que desde la teoría del conocimiento y su gestión se plantea una interrelación entre la episteme de la organización inteligente y la epistemología social. Con esto, la sociedad se asimilaría como una practicante del conocimiento y ya no sería una actividad especial, sino más bien una forma de ser.

Preocupados por la transformación de la sociedad, se promueve el desarrollo endógeno por medio de sistemas blandos en el Metro de Caracas, como modalidad de participación que potenciará nuestras capacidades técnicas, operacionales y de suministro de piezas, no dependientes de lo foráneo. También en aras de comprender el sistema de seguridad social que nos caracteriza, se muestra como ha sido la evolución de los derechos laborales en lo referente a las prestaciones sociales del trabajador venezolano.

Atendiendo uno de los intereses del Estado, como es el desarrollo del aparato científico y tecnológico del país concebido en el Plan de la Patria, se realizó un análisis comparativo de las viejas formas de hacer política, de la concepción y manejo de las políticas públicas en ciencia y tecnología; de manera de considerar los diversos aspectos implicados en la formulación de una política pública efectiva que solvente los asuntos prioritarios en ciencia, tecnología e innovación. Esta revisión y adecuación de políticas públicas se hace más necesaria en el marco de la guerra híbrida y la pandemia, circunstancias que afectan las condiciones de vida de la población, por ello, otro interés en materia de gestión pública es el de atender los procesos migratorios.

Asimismo, se entiende que la tecnología va de la mano con los cambios en la sociedad, y no es menos cierto que la pandemia ha acelerado modos de vida afines a las eras tecnológicas, trayendo como consecuencia un mundo que se transforma rápidamente y que demanda cada vez más nuestra atención en esta materia.

En otro orden de ideas, los aportes de la ciencia de la dirección que van más allá de la visión meramente técnica, de la relación medios-fines, convoca a la participación de los intelectuales orgánicos, los cuales desde las filas de sus organizaciones participan no solo en los avances tecnológicos sino en la toma de decisiones; así, el trabajador queda vinculado a los procesos propios de su entramado social. En este sentido, dentro de la dirección estratégica, también se plantea la formación de un líder que sea capaz de ir a la par con los cambios políticos y tecnológicos, acorde con los nuevos modelos de gestión más humanos.

Los cambios que exige la sociedad hoy día, nos impele a reforzar los valores universales necesarios para el logro de ese ciudadano consciente de su entorno tanto individual como colectivo. Es desde la praxis educativa que se estructura un modelo social sustentado en valores, los cuales permiten representarnos como individuos con identidad propia, integrados en la cotidianidad y como país.

Entendiendo que formamos parte de un mundo global, se muestra una revisión histórica del papel que ha desempeñado la cooperación económica proveniente del exterior en el desarrollo sustentable de los países, en cuanto a la superación de las condiciones de desarrollo de la población. No obstante, existen brechas por solventar entre los diferentes organismos internacionales para lograr una cooperación eficaz, como bien se ha demostrado actualmente ante la presencia del COVID-19 y otros retos todavía por afrontar en el alcance de la sostenibilidad.

Todas las investigaciones partieron de una realidad interpretada y analizada desde diferentes enfoques, que a fin de cuentas inciden inevitablemente en la toma de decisiones, tan necesarias en la ejecución de una gestión pública; pero, destaca un acercamiento a la realidad considerando los conceptos de intuición y prospección. Partiendo de la realidad, se aspira a una situación que lleva consigo el deseo de transformarla, y para ello las acciones se sustentan en la elección de un camino que conlleve a la obtención de un determinado fin, de la búsqueda de mundos posibles que redunden en una escogencia más estratégica para asumir la construcción de un futuro mejor.

Dr. Marialsira González Rivas

Coordinadora del Programa Postdoctoral
del Centro de Estudios para la Seguridad
y Desarrollo Integral, CESDI